

TIL ILIMINDE QARAÚYSHILIK LEKSİKASINIŇ IZERTLENIWI

Arzimova Aziza Saparbay qızı

Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Qaraqalpaq tili kafedrası tayanış doktorantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197245>

Qaraqalpaq tilinde qaraúyshilik leksikasınıń izertleniwi, bul tarawdıń ózine tán ózgesheliklerin úyreniwge qaratılǵan. Izertlewde qaraúyshilikke baylanıslı sózler hám olardıń mánisleri, sonday-aq, olardıń tariyxıy hám mádeniy konteksttegi ornı tallanadı.

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili qurılısında terminologiya ayırıqsha orın iyeleydi. Terminologiyanıń til sózlik quramındaǵı roli haqqında eki kózqaras bar. Birinshi ideyaga kóre, terminologiya ádebiy til leksikasınıń biyǵárez qatlamı sıpatında tán alınsa, ekinshi táliymatqa muwapıq ol ádebiy til sóz baylıǵı quramınan ajratıladı, "ayırıqsha turıwshı" obyekt túrinde bahalanadı hám sóylewdiń túrleri (dialekt, jargon, janlı sóylesiw)ne teńlestiriledi.

X.Xyuellidiń atap ótiwinshe, terminologiya belgili bir pánge tiyisli terminler yaki texnika tarawında qollanılatuǵın sózlerdiń jıyındısı bolip tabıladı. Biz atamalar mánisin belgilew arqalı olar bildiretuǵın túsiniklerdi de atap ótemiz [Whewell:87].

V.P.Danilenkonıń atap ótiwinshe, jámiyette júz beretuǵın hár qanday procestiń kórinisi dáslep terminologiyada óz kórinisin tabadı yamasa belgili terminlerdiń transformaciyalıq ózgeriwi aqıbetinde júzege keledi [Danilenko: 9].

Usıǵan tiykarlanıp Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde qaraúyshilik termini kiyiz úy mánisin ańlatıwı atap ótilgen. Óytkeni, bul sóz úy menen baylanıslı. Ádebiy shıǵarmalarda da qara úy termini ushırasadı. Mısalı, Qara úydiń qaptalındaǵı arbanıń kósherin maylap otırǵan Qosıbay aspanǵa jalt-jalt qaradı. (Q.Sultanov).

Jırtıq úzik qara úyiń,

Jelsiz kúni panań edi (I.Yusupov) [Толковый словарь каракалпакского языка: 124].

Usı mısallarda kórinip turǵanıday, qara úy leksikası kiyiz úy sózi menen baylanıladı.

Sonday-aq, kópshilik izertlewshiler qaraúyshilik leksikasın bosaǵa hám shańaraq leksikaları menen de baylanıstıradı. Óytkeni, úy leksikasın esitkenimizde kóz aldımızǵa onıń astanası yaǵnıy baslaması sıpatında hám ishinde jasaytuǵın shańaraq hám aǵzaları keledi.

Diagramma 1

Diagrammada kórinip turǵanıday, kópshilik alımlar qaraúyshilik leksikasına ózleriniń kóz qarastarın bildirip ótken. Alımlardıń 22%i qaraúyshilik leksikasın bosaǵa sózi menen baylanıstıradı. Al, 38% alımlar bolsa qaraúyshilik koncepti shańaraq túsiniǵi menen baylanıslı dep esaplaydı. Sonıń menen birge, 40% alımlar qaraúyshilik konceptiniń tiykarı úy degen pikirdi bildirip ótken. Keltirilgen maǵlıwmatlardan sonı ańlaw múmkin, qaraúyshilik leksikasi tiykarınan usı úsh túsinikti ańlatıp, usı koncepttiń tıp mánisin túsiniwge járdemlesedi.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaq tilinde qaraúyshilik leksikasi qaraqalpaq xalqınıń mádeniyatı hám turmıs tárizin sáwlelendiretuǵın áhmiyetli bir bólegi bolıp esaplanadı. Bul leksika arqalı qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy dástúrleri hám úrp-ádetlerin, sonday-aq, mádeniy miyrasın úyreniw múmkin. Qaraqalpaq tilinde qaraúyshilik leksikasın izertlew, tek ǵana tildiń baylıǵın ashıp beriwde emes, al milliy hám mádeniy qádiriyatlardı saqlap qalıwda da úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Berdimuratov E. Házirgi qaraqalpaq tili. Nókis 1994
2. Mahkamov N., Ermatov 1. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.- Toshkent: Fan, 2013.

3. Whewell W. The philosophy of the inductive sciences founded upon their history. Vo. I-II. - London, 1967.
4. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания,- М.: Наука, 1977.
5. Толковый словарь каракалпакского языка. Нукус. Издательство Каракалпакстан. 1988

